

EDITORIAL

A história da arte como história cultural: uma “visão cosmovisional”

Apresentamos neste primeiro semestre de 2024 mais um número da revista *Perspectiva Pictorum*. Uma revista eletrônica do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais totalmente dedicado ao estudo e pesquisa da história da arte.

Neste número nossos convidados discutem sobre história e sobre arte em diferentes vertentes culturais, entre os séculos XIV e XIX. O dossiê intitulado *A história da arte como história cultural: uma “visão cosmovisional”* está coordenado pelo Prof. Doutor Luiz Freire da UFBA, que nos oferece de modo brilhante todo o arcabouço deste volume. Neste sentido compreendemos esta cosmovisualidade como uma visão de mundo e de ideias visuais, sem ser uma história das imagens.

Nossa proposta é mostrar história e história da arte estudada numa conjuntura ampla e diversificada. O leitor especializado ou o público em geral perceberá em todos os textos discussões inéditas sobre temas variados e gêneros artísticos diversificados, o que facilita o entusiasmo a novas intenções investigativas.

O volume conta com especialistas brasileiros e estrangeiros, de modo a criar um processo pujante no universo da história da arte. A organização dos textos está apresentada em ordem alfabética para melhor orientar o leitor na busca por seus interesses. A história e a arte vivem juntas entre forma e conteúdo, entre visibilidade e invisibilidade. Esta dualidade permite disposições infinitas de estudo, a partir da estrutura plástica, de modo a criar elasticidade na formação de interpretações sedimentadas na história dos estilos e nas dinâmicas culturais.

A preocupação fulcral deste volume foi a de mostrar a arte do ponto de vista da produção, das realizações técnicas, das fontes e dos documentos, pois permite uma maior reflexão sobre as nossas próprias atividades produtoras.

Enfim, o leitor terá uma maior diversidade de temas e, naturalmente, um maior estímulo para futuras interpretações e estudos especializados no campo da história da arte. Esperamos que este número ofereça a centelha justa para a abertura a novos trabalhos e a novos rumos de modo a possibilitar um profícuo intercâmbio entre estudiosos do Brasil e especialistas estrangeiros. Agradeço aos autores a confiança e, em especial, ao amigo Luiz Freire pela bela apresentação e disposição em nos ajudar a produzir mais um número desta revista.

A todos o meu sincero agradecimento.

Magno Moraes Mello
Editor-chefe da revista Perspectiva Pictorum

Belo Horizonte, 17 de setembro 2024